

**Óscar Barroso Fernández
Javier de la Higuera Espín
Luis Sáez Rueda**

Editores

MATERIALES

DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL

LA FILOSOFÍA Y SU OTRO

***Centro Mediterráneo* de la Universidad de Granada**

Granada, 8-12 de noviembre de 2010

<i>LA POTENCIA IMAGINATIVA DE LOS CUERPOS</i>	
<i>EL ARTE COMO "OTRO" DE LA FILOSOFÍA DE SPINOZA</i>	104
Inmaculada Hoyos Sánchez	
<i>LA VERDAD SIN FIGURA. LACAN, EL OTRO Y LA FILOSOFÍA</i>	112
Emma Ingala Gómez	
<i>LOGOS Y POLIS. LAS CONTRADICCIONES DE LA CIUDADANÍA</i>	120
Marina López	
<i>APROXIMACIÓN A UNA ESTÉTICA DE LO COTIDIANO COMO LUGAR DE ENCUENTRO INTERCULTURAL</i>	130
Gloria Luque	
<i>LA FILOSOFÍA COMO HERRAMIENTA DE ANÁLISIS: PROPUESTA Y APLICACIÓN</i>	
<i>LECTURA DE UN PASAJE KUNDERIANO DESDE LA PERSPECTIVA DE DELEUZE Y GUATTARI</i>	138
Miguel Ángel Martínez i Martínez	
<i>SOBRE LA TENTACIÓN DE LAS "EXPLICACIONES LOGRADAS" Y SU INSUFICIENCIA</i>	147
Pedro Perales Martínez	
<i>LÉVINAS Y LA POLÍTICA</i>	155
Pablo Pérez Espigares	
<i>CORPUS FĒMINÆ</i>	
<i>EL CUERPO FEMENINO COMO EXPERIENCIA DEL SENTIDO EN JEAN-LUC NANCY</i>	164
Cristina Rodríguez Marciel	
<i>ARTE Y VERDAD EN LA MECÁNICA CUÁNTICA: UNA PROPUESTA FENOMENOLÓGICA</i>	174
Juan Manuel Romero Martínez	
<i>ENTRE JUDÍO Y FILÓSOFO [LÉVINAS] OTRO PENSAMIENTO DEL OTRO</i>	182
Juan Velázquez González	

LÉVINAS Y LA POLÍTICA

Pablo Pérez Espigares

Es el nuestro un mundo de guerra y hambre. Vivimos asediados por la proyección omnipotente y por el maridaje del poder económico y militar, y amenazados por la inminente catástrofe ecológica. Son tiempos difíciles, sin duda. Y ante este panorama tan desolador resulta llamativo que pocos, o casi nadie, esperen ya una respuesta articulada desde el ámbito de la política. Posiblemente la desafección y el desprestigio que hoy padece la política estén directamente relacionados con su alejamiento de la ética.

En la filosofía de Lévinas creemos vislumbrar una propuesta que apuesta por el enraizamiento de la política en la ética, algo que consideramos imprescindible para no caer en la resignación y en la desolación nihilista que imperan hoy día.

1. Primacía de la ética y necesidad de la política.

Como es sabido, el pensamiento de Lévinas entraña un cuestionamiento radical de la tradición filosófica occidental, a la que acusa de ser una "filosofía de la potencia y del Ser", por haber reprimido, desde su origen en el logos griego, la dimensión irreductiblemente *heterológica* y trascendente de la experiencia. Frente a una concepción así, él va a poner en primer plano de la reflexión a la *ética*, como el espacio en el que se explicita la moralidad inherente a la interrelación entre los hombres y en el que se da el *sentido*. Decir esta relación, tematizada como relación Yo-Otro, será según él, la primera tarea de la filosofía.

La alternativa levinasiana implica un reto que pone al lenguaje frente a sí mismo, en un intento de pasar a decir "lo indecible". Se trata de decir "lo otro", pero desde la experiencia originaria de la proximidad del otro vivida como cercanía ética. Postular la primacía de la relación ética, como lugar del sentido más allá del Ser, permite descubrir

la significación de "lo humano" justo allí donde el "Yo" se fractura y se expone a los rigores de una *responsabilidad* an-árquica, la cual será concebida como "principio de individuación":

"Separación entre yo (moi) y mí mismo (soi), recurrencia imposible, identidad imposible. Nadie puede permanecer en sí (soi): la humanidad del hombre, la subjetividad, es una responsabilidad por los otros, una vulnerabilidad extrema. La vuelta a sí mismo se convierte en un rodeo interminable. Previo a la conciencia (...) el hombre está referido al hombre. Está cosido a responsabilidades. A través de ellas, desgarrar la esencia (...) Sin reposo en sí, sin asiento en el mundo –en su extrañamiento de todo lugar– del otro lado-del-ser –más-allá del ser – ¡he ahí, sin duda, una interioridad a su manera! No es ninguna construcción de filósofo, sino más bien la irreal realidad de unos hombres perseguidos en la historia cotidiana del mundo, de la que la metafísica nunca ha retenido la dignidad y el sentido; y ante la que los filósofos se tapan la cara"¹.

La posibilidad de ruptura, la opción mantenida de "salir del ser", es posible gracias a la experiencia del Otro que desborda el poder del Yo, y que hace que su libertad y autonomía sólo sean tales en la medida en que están *justificadas*². De ese modo, el *sentido* no se realiza, como sugiere el pensamiento occidental, integrando "lo Otro" en el Yo/ "lo Mismo" a través de la deducción, la comprensión o la identificación, sino que se hace explícito en un *encuentro ético*, en el que los dos términos se ab-suelven de la relación en la que se dan, sin permanecer in-diferentes uno del otro. Frente a la obra de la identificación que es la *totalidad*, en esa una "situación primera" que es el "cara-a-cara" se pone de manifiesto que la existencia se despierta ya como conciencia moral y que el sentido "viene de otra parte", es la tarea de una relación por hacer con los otros.

El encuentro ético se basa en una radical asimetría entre el otro y yo, pues la acogida del otro como experiencia de lo Infinito sobrepasa los poderes del sujeto. La desproporción que muestra esta relación entre el Yo y el Otro, explicitada como *rostro*,

¹ Así de contundente se muestra Lévinas en su libro *Humanismo del otro hombre*, (1972), Caparrós, Madrid, 1993, pp. 94-95. La rearticulación de la idea de subjetividad en clave ética es el eje de su obra. Él intentará pensar la ipseidad no sólo más allá de una supuesta coincidencia sustancial de sí consigo mismo –como ocurría con el sujeto soberano y solipsista de la modernidad – sino también más allá de toda referencia al ser. La humanidad del sujeto no puede advenir si la ipseidad del ser humano se define por el cumplimiento de la diferencia ontológica, sino cuando el Yo ve interrumpida la perseverancia en el ser que le es propia y cuando ve cuestionado su derecho a ser y su buena conciencia, mostrándose así sensible al sufrimiento del otro. Eso es lo que subyace a la descripción levinasiana del sujeto como "anfitrión" y como "rehén" en sus dos trabajos principales: *Totalidad e Infinito: Ensayo sobre la exterioridad* (1961), Sígueme, Salamanca, 1995, pp. 104 ss., 259 ss., 303; y *De otro modo que ser o más allá de la esencia* (1974), Sígueme, Salamanca, 1995, pp. 97-115.

² Véase E. Lévinas: *Totalidad e Infinito*, op. cit., pp. 109-110.

desarman al Yo para intentar cualquier reducción de "lo Otro". La asimetría se funda en la idea de que mi inquietud por el otro no depende de su eventual preocupación por mí, pues la ética me impone abandonar el terreno de la rivalidad mimética que con frecuencia contamina las relaciones humanas.

Tal desigualdad es la única garantía de que lo humano irrumpa en el ser e indica que el yo siempre tiene una responsabilidad suplementaria para con el otro. Es una responsabilidad de rehén, esto es, incalculable e inanticipable, pues yo no la he elegido, sino que se me impone a mi pesar. Tiene su fuente, no en la voluntad o en la espontaneidad, sino en el sentimiento de sentirse requerido imperativamente por el mal que sucede a otro, hasta la eventualidad de la expiación por él, hasta la *sustitución*.³

Lévinas, sin dejar de subrayar lo irreductible del cara-a-cara, es plenamente consciente de la imposibilidad de construir una sociedad humana únicamente a partir de esa situación extrema e hiperbólica. Efectivamente, para él la responsabilidad no se detiene en el tú de las relaciones inmediatas, so pena de que el sentido que en ella se da se diluya sin remedio. La responsabilidad del uno-para-el-otro *tiene que* articularse también políticamente para no volverse injusta. Sin este contrapunto, sin esta prudencia, la violencia de la injusticia amenazaría constantemente la prioridad ética del otro.

El necesario "paso" a la política, con la justicia siempre como objetivo, comporta, así, una obligada reflexión sobre la igualdad de las personas, una llamada a la prudencia –"sabiduría del amor"–, una *interrupción* de la responsabilidad infinita por el otro para que ésta no se pervierta. Ahí reside para Lévinas la legitimidad de lo político y del Estado, cuya tarea es, en tanto que medio insustituible para organizar la pluralidad humana, garantizar la justicia sin erigirse nunca en un fin en sí mismo:

"No carece de importancia saber si el Estado igualitario y justo en el cual el hombre se realiza – Estado que se trata de instituir y, sobre todo, de mantener – procede de una guerra de todos contra todos o de la irreductible responsabilidad del uno para con todos y, por tanto, si puede prescindir de amistades y de rostros. No

³ Puede consultarse el capítulo 4 de *De otro modo que ser*, op. cit., pp. 163-203. Para Lévinas, el "heme aquí" es la respuesta del yo, que *sintiéndose* interpelado por el otro, y deponiendo su soberanía, está dispuesto a ponerse en su lugar –*substitución*–, a *darse*, prefiriendo la injusticia sufrida a la injusticia cometida y adquiriendo con ello, paradójicamente, su *unicidad* –su carácter insustituible–. El sujeto así obsesionado y afectado por el cuidado del otro, no se para a pensar en una eventual reciprocidad por parte del otro que pudiera aliviar su responsabilidad.

carece de importancia el saberlo para que la guerra no se convierta en instauración de una guerra con buena conciencia”⁴.

Se puede apreciar que, frente a la visión hobbesiana, según la cual el orden de la política se configura como una limitación de la violencia, dada la imposibilidad en la que se ven los hombres de satisfacer sus deseos de poder sin destruirse, para Lévinas la política es el espacio necesario para hacer prudente o limitar la infinita responsabilidad con el otro. Ahora bien, si ello no invalida lo aportado por las teorías contractualistas, sí lo complementa y lo profundiza, pues nos alerta del riesgo que conlleva una autonomización o una clausura de la política sobre sí misma.

La organización estatal, delimitada entre la justicia como objetivo y el poder como medio, va siempre aparejada, inevitablemente, a ciertas dosis de violencia, pues incluso en el más escrupuloso Estado de derecho se da precisamente la coacción que el derecho supone, lo que Weber denominó el “monopolio de la violencia legítima”. De ahí que, a modo de advertencia, Lévinas subraye que “la política librada a sí misma incuba una tiranía”⁵, ya que un Estado que no permitiera y suplantara las relaciones interpersonales, un Estado que prescindiese de los rostros y se dejase llevar exclusivamente por sus propias necesidades, como si su centro de gravedad reposara en él mismo, sería un Estado inhumano que habría perdido toda legitimidad. Dicho con otras palabras, la política, por más que sea necesaria, o precisamente por ello, ha de “justificarse”.

El “paso” a la política desde la ética, por tanto, no es algo que se dé de forma automática al modo de una derivación inmediata, sino que, según Lévinas, asistimos a una corrección incesante entre una y otra. La relación entre ambas dimensiones es paradójica y complementaria.

2. Tensión irreductible entre ética y política: el tercero y la justicia

La entrada en el ámbito político supone percatarse de que la responsabilidad que nace en la relación en que somos interpelados no termina ni se agota en el cara-a-cara de la proximidad, supone percatarse de que no sólo soy responsable por el otro, sino que también han de preocuparme todos los demás y decidir acerca de sus prioridades.

⁴ *Ibid.*, p. 239.

⁵ E. Lévinas, *Totalidad e Infinito*, op. cit., p. 304.

La política, entonces, según Lévinas, comienza en el instante en que la subjetividad humana plenamente despierta a su responsabilidad con el otro gracias al cara-a-cara toma conciencia de la presencia del "tercero":

“El tercero es otro distinto que el prójimo, pero es también otro prójimo, es también un prójimo del Otro y no simplemente su semejante. ¿Qué son, por tanto, el otro y el tercero, el uno-para-el-otro? ¿Qué es lo que han hecho el uno al otro? ¿Cuál pasa antes del otro? El otro se mantiene en una relación con el tercero, de la cual yo no puedo responder enteramente, incluso si respondo de mi prójimo solamente antes de toda cuestión. El otro y el tercero, mis prójimos, contemporáneos uno del otro me alejan del otro y del tercero”⁶.

Efectivamente, el tercero, "otro del otro", con su exigencia de justicia, abre el ámbito de la política, donde se exige la tematización, el cálculo, la "comparación entre los incomparables", la inteligibilidad del sistema. La irrupción del tercero radicaliza las exigencias morales de justicia intentando llevarlas más allá, al imperativo de pretender justicia allí donde se plantean las relaciones de poder de la socialidad que se organiza políticamente.

Ahora bien, hay que evitar incurrir en una visión narrativa o en una lectura cronológica de este "paso" a la política, pues, como decimos, no se trata en ningún caso de una deducción instantánea desde la ética, sino que la relación entre ambas, dicho derridianamente, es aporética. A juicio de Lévinas, se trata de una interrupción permanente entre una y otra, de una contra-dicción incesante e inexorable entre ambos planos⁷. De ahí que, por un lado, se afirme que:

“La relación con el tercero es una corrección incesante de la asimetría de la proximidad en la que el rostro se des-figura”⁸.

Y, por otro, que se añada lo siguiente:

“La justicia, la sociedad, el Estado y sus instituciones – los intercambios y el trabajo comprendido a partir de la proximidad; todo ello significa que nada se escapa al control propio de la responsabilidad del uno para con el otro. Es importante encontrar todas estas formas a partir de la proximidad, en la cual el ser, la totalidad, el Estado, la política, las técnicas o el trabajo están en todo momento a punto de encontrar su centro de gravitación en ellos mismos, de juzgar por su propia cuenta”⁹.

⁶ E. Lévinas, *De otro modo que ser*, op. cit., p.236.

⁷ Una magnífica exposición del pensamiento político de Lévinas nos la ofrece G. Bensussan en *Étique et expérience. Lévinas politique*, La Phocide, Strasbourg, 2008.

⁸ E. Lévinas, *De otro modo que ser*, op. cit., p.237.

⁹ *Ibid.*, p.238.

Por eso, si desde Lévinas no es del todo errado decir que la ética alude al cara-a-cara con el otro y que la política se refiere a la relación con el tercero, él nunca simplifica la situación hasta ese extremo, sino que más bien insiste en la imposibilidad de delimitar una frontera estricta e inamovible entre ambas: el tercero, con el que se agudiza y complejiza la preocupación por la justicia, está ahí desde el principio, y significa tanto la interrupción del cara-a-cara como la trascendencia del rostro en el mismo cara-a-cara. Esto no es sino reconocer que no hay política sin ética, pero tampoco ética sin política¹⁰. Lévinas lo expresa así:

“No se trata de que la entrada del tercero sea un hecho empírico y que mi responsabilidad para con el otro se vea forzada a un cálculo ‘por la fuerza de las cosas’. Dentro de la proximidad del otro, me obsesionan todos los otros del otro y la obsesión clama ya justicia, reclama medida y sabe; es conciencia. El rostro me obsesiona y se muestra entre la trascendencia y la visibilidad/invisibilidad. La significación significa en la justicia, pero también – más antigua que ella misma y que la igualdad por ella implicada – la justicia traspasa la justicia en mi responsabilidad para con el otro”¹¹.

3. Violencia inexorable y justificación moral de la política

Tras lo dicho, se pone de manifiesto que la inquietud por la justicia ha de mover a la política se demora en esa paradoja no dialectizable e insuperable entre una respuesta que quiere ser un *sí* incondicional al otro y la necesidad de *justificar* dicha respuesta ante las exigencias igualmente absolutas de ese otro que es el tercero y que ya siempre está ahí sin ser un mero añadido, “interrumpiendo” y obligando a cada paso a la negociación y a la comparación.

Ha sido Derrida, quien al analizar la indecidibilidad de ese *double bind* o doble obligación, y yendo más lejos que Lévinas en este punto, ha insistido en el carácter inevitable y casi originario de la violencia y en la perversibilidad con la que irremediabilmente está vinculada la política. No se trata sólo de que el Estado y las instituciones en general sean inseparables de la violencia por tener que bregar con la ambigua realidad del poder en su búsqueda de la justicia. Lo que ocurre es que para

¹⁰ Respecto a la tensión aporética que vincula ética y política, puede consultarse, por ejemplo, “De la unicidad” (1986), en E. Lévinas, *Entre Nosotros. Ensayos para pensar en otro* (1991), Pre-textos, Valencia, 1993, pp. 227 ss.

¹¹ E. Lévinas, *De otro modo que ser*, op. cit., pp.236-237.

que se dé la justicia, lo queramos o no, ésta ha de comenzar traicionándose a sí misma. La justicia incalculable, con la exigencia in-finita que comporta, *ordena* calcular, *exige* el derecho, de modo que, en el mismo momento en el que se hace presente, al inscribirse en la decisión que la justifica, se des-presenta. Sin ese *hiato*, que remite a la urgencia y a la necesidad de un salto en el acto de la decisión -y no tanto a la ausencia de reglas-, sin ese punto de suspensión o *espaciamento*, que simultáneamente posibilita y hace imposible la justicia, sólo habría espacio para un programa de actuación que anularía toda responsabilidad. Hemos de arriesgarnos en una "economía de la violencia" para que ésta no tenga la última palabra¹².

Lévinas, por su parte, como acabamos de ver, también señala esa paradoja de lo político y reconoce la "positividad" – el hecho de que se da – de la violencia que por desgracia abate con frecuencia la vida de los hombres. Sin embargo, se resiste a concederle ese carácter originario y defiende que la necesidad de la política no implica una anulación de la responsabilidad an-árquica, pues en su caso sigue primando la relación y el encuentro. A su juicio, si la justicia puede ser dicha, es gracias a la *huella* que deja esa "intriga" del compromiso con el otro, que no coincide con el discurso que la dice¹³.

La ética, entonces, como significación del encuentro con el otro, pone de relieve la "desmesura" en la que se da esa relación "inefable", que tal vez sólo puede sugerirse, pero que tiene que ser sugerida. Si la organización política exige, efectivamente, la tematización y el cálculo, la igualdad que con ello se persigue, a juicio de Lévinas, no deja abolida la asimetría, antes bien, dicha igualdad sólo es posible desde el momento en que se anteponen moralmente los derechos del otro a los derechos propios, aunque políticamente se hallen equiparados los suyos con los míos¹⁴:

¹² Puede verse J. Derrida, "Palabra de acogida" (1996), en *Adiós a Emmanuel Lévinas* [1997], Trotta, Madrid, 1998, o también *Fuerza de ley. El "fundamento místico de la autoridad"* [1990], Técno, Madrid, 2008.

¹³ De ahí que existan dos momentos en el lenguaje de la ética que no pueden perderse de vista, como polos entre los que se sostiene el sentido de "lo humano": el momento del *Decir* el uno-para-el-otro como momento de la asimetría y de la relación ética, y el momento del *Dicho* en el que se encarna el Decir como discurso de la igualdad, de la equidad y de la justicia, nunca suficiente y siempre por hacer, pues señala en la huella un "más allá" de lo que efectivamente se da. Véase E. Lévinas, *De otro modo que ser*, op. cit., pp. 86-88 y 97 ss.

¹⁴ Sobre la prioridad ética concedida al otro y su paradójica articulación con la reciprocidad política puede consultarse, por ejemplo, "El yo y la totalidad" (1954) y "Filosofía, justicia y amor" (1982), en E. Lévinas, *Entre nosotros*, op.cit., pp. 25-51 y pp. 127-147, respectivamente.

“De ninguna manera la justicia es una degradación de la obsesión, una degeneración del *para el otro* (...) la contemporaneidad de lo múltiple se teje alrededor de la dia-cronía de los dos: la justicia no sigue siendo justicia más que en una sociedad en la que no existe distinción entre próximos y lejanos, pero en la que permanece la imposibilidad de pasar de largo al lado del más próximo; donde la igualdad de todos está sostenida por mi desigualdad, por el exceso de mis deberes sobre mis derechos”¹⁵.

La vitalidad y la coherencia del orden político, y también su consistencia, depende, a juicio de Lévinas, de esa responsabilidad con el otro contraída por cada uno. Si es cierto que la democracia, como sistema político y modo de vida para la justicia, se basa en el reconocimiento recíproco de los ciudadanos que en ella participan, lo cual califica moralmente la dimensión contractual que el Estado no deja de tener, no podemos pasar por alto, que, por ello, no deja de ser *únicamente* una realidad contractual. ¿Por qué buscar y por qué respetar esos contratos y esos acuerdos? ¿Qué nos obliga al reconocimiento recíproco?

La ética, por tanto, obliga a ir más allá del terreno marcado por la dinámica del reconocimiento recíproco, pues el espacio político abierto para la justicia adquiere su *sentido* a un nivel más profundo: el respeto al otro significa un reconocimiento más radical, antes que nada reconocimiento desinteresado del otro por mí. Si la igualdad y la entrada en el ámbito político transforman al sujeto ético en ciudadano, este título no hace desaparecer al sujeto ético, cuya responsabilidad no se ve rebajada por el hecho de que existan leyes e instituciones que velen por la justicia. Defendiendo la necesidad de la política y la legitimidad de las instituciones, Lévinas alerta contra la amenaza que sobre éstas se cierne si de ellas se ausenta esa dimensión humana. Es la responsabilidad originaria que emerge en el cara-a-cara con el otro la que, según él, vivifica e inspira el orden de la justicia. Es de ella de donde se alimenta la *justificación moral* de la política¹⁶.

Con Lévinas podemos concluir, entonces, que para que la política no se cierre sobre sí misma, para que no degenere en mero cálculo estratégico, descarnado conflicto de intereses o pura correlación de fuerzas, se requerirá, la indispensable crítica y

¹⁵ E. Lévinas, *De otro modo que ser*, op. cit., p. 239.

¹⁶ Así lo explica C. Chalier en *Lévinas. La utopía de lo humano*, Riopiedras, Barcelona, 1995, pp. 95 ss. Una muy buena explicación de las implicaciones políticas del radicalismo ético levinasiano la encontramos también en M. Abensour, “L’extravagante hypothèse”, en *Rue Descartes – Emmanuel Lévinas*, nº19, PUF, Paris, 1998, pp. 55-84, y “L’an-archie entre métapolitique et politique”, en *Lévinas et la politique, Les Cahiers Philosophiques de Strasbourg*, nº14, 2002, pp. 109-131.

vigilancia y el constante impulso de la acción ciudadana, la cual encuentra su acicate último en el inaplazable compromiso adquirido con esos otros concretos que desde su sufrimiento reclaman justicia.